

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : 365 Hari Indonesia Melawan Covid-19
 Penulis Karya Ilmiah : Gungum Darmawan, Ina Kusriani, Soetji Andari, Asrirawan, Andy Rahman, I Putu Hardani Hesti Duari, Umi Pratiwi, Nur Ngazizah, Lili Amaliah, Sri Nurcahyati
 Jumlah penulis : 10 orang
 Status Pengusul : ~~Penulis pertama~~ / penulis ke 6 / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Insan Cendekia Mandiri
 b. ISBN : 978-623-348-153-3
 c. Jumlah Halaman : 174
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2021
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202137886, 10 Agustus 2021
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000264958

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri √ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional yang memiliki Sertifika	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)	☐	☒	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 30% x 14.6			4.41
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum sesuai kebutuhan saat pandemi			

Yogyakarta, 10 September 2021

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.
 Tanda tangan :

 NIDN : 0519045901
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt akademik : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : 365 Hari Indonesia Melawan Covid-19
 Penulis Karya Ilmiah : Gungum Darmawan, Ina Kusriani, Soetji Andari, Asrirawan, Andy Rahman, I Putu Hardani Hesti Duari, Umi Pratiwi, Nur Ngazizah, Lili Amaliah, Sri Nurcahyati
 Jumlah penulis : 10 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / penulis ke 6 / penulis korespondensi **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Insan Cendekia Mandiri
 b. ISBN : 978-623-348-153-3
 c. Jumlah Halaman : 174
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2021
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202137886, 10 Agustus 2021
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000264958

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional yang memiliki Sertifika ☒	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.5
Nilai Pengusul = 30% x 14.5			4.35
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum sesuai kebutuhan saat pandemi			

Yogyakarta, 12 September 2021

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si
 Tanda tangan :

NIDN : 0517066001
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt akademik : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : 365 Hari Indonesia Melawan Covid-19

Penulis Buku : 6

Status Pengusul : Penulis ke 6

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
4.41	4,35	4,38
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 4.38		